

De: PROCON COLATINA proconcolatina@gmail.com

Assunto: Enc: Solicitação de informações e/ou as devidas providências quanto a concessão de direitos da personalidade ; direitos autorais e conexos ; indenização conforme prevê a CRFB art. 5 e 7 com o art. 37.

Data: 30 de nov. de 2022 11:27:52

Para: Daniel Moraes Coronel Palma palmadm@icloud.com

Bom dia, prezado.

A superintendência informou que deverá ser feito um ofício para que as devidas informações sejam prestadas.

Enviei a cópia do e-mail também contendo a informação do corpo do e-mail.

Atenciosamente,

Pietra Guimarães Lima

Estagiária de Direito

"Tributos <tributos@colatina.es.gov.br> ter., 8 de nov. 13:07

Para: Daniel Moraes <1dmcpinter@gmail.com>

Prezado Daniel, bom dia,

Conforme solicitado por e-mail venho informar que o processo administrativo relativo à investigação da denúncia

efetuada por Vossa Senhoria a respeito do cancelamento de nota fiscal 1237 pelo prestador Hottsilva Assets Ltda.

09.587.362/0001-03, foi protocolado sob no 19760/2022, bem como foi inaugurada ação fiscalizatória sobre o tema, de no 1369/2022.

Documento assinado digitalmente

DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Data: 17/01/2023 20:49:47-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

De tal maneira informo que as informações da referida

fiscalização estão protegidas pelo art. 198, CTN e seu acesso deverá respeitar o que dispõe os parágrafos do mesmo artigo, ou seja, poderão ser acessadas mediante ofício com requisição da autoridade judicial competente.

Atenciosamente,

Aline Pinotti

Superintendente de Fiscalização Tributária

Matrícula 12.487

[\(27\) 3177-7083](tel:(27)3177-7083)

[\(27\) 3177-7016](tel:(27)3177-7016) "

PROCON MUNICIPAL DE COLATINA
Av. Getúlio Vargas - Centro nº 500, Loja 19 (Colatina Shopping)
Atendimento das 08h às 17h
Telefone para contato [\(27\) 3721-1313](tel:(27)3721-1313)

----- Forwarded message -----

De: **Daniel Moraes Coronel Palma** <palmadmc@icloud.com>

Date: ter., 22 de nov. de 2022 às 20:18

Subject: Solicitação de informações e/ou as devidas providências quanto a concessão de direitos da personalidade ; direitos autorais e conexos ; indenização conforme prevê a CRFB art. 5 e 7 com o art. 37.

To: <proconcolatina@gmail.com>

Solicitação de informações e/ou as devidas providências quanto a concessão de direitos da personalidade ; direitos autorais e conexos ; indenização conforme prevê a CRFB art. 5 e 7 com o art. 37, considerando o processo administrativo relativo à investigação da denúncia efetuada a respeito do cancelamento de nota fiscal 1237 e a subtração de arquivos eletrônicos de fotos , em formato "JPEG" com metadados , pelo prestador Hottsilva Assets Ltda. 09.587.362/0001-03 , processo administrativo protocolado sob número 19760/2022

que também deverá também a ação fiscalizatória sobre o tema, de no 1369/2022 , inaugurada a partir deste processo sob número 19760/2022. (anexos referentes aos processos, junto ao e-mail.)

Nestes termos,
Pede deferimento.

Para contato,

Telefone WhatsApp [28 99886 3327](https://wa.me/28998863327)

Chaves "PIX" CPF 987.717.441-34 e telefone [28 99886 3327](https://wa.me/28998863327)

Enviado do meu iPhone

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL MORAES CORONEL PALMA
Data: 17/01/2023 20:46:31-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Número do procedimento administrativo fiscalizatório em sigilo - login e senha
acesso ao procedimento fiscalizatório - Setor responsável por entregar estas
informações (receita Federal; estadual; municipal ... ???)**

Tributos <tributos@colatina.es.gov.br>

ter.

Para: Daniel Moraes <1dmcpinter@gmail.com>

Prezado Daniel, bom dia,

Conforme solicitado por e-mail venho informar que o processo administrativo relativo à investigação de
efetuada por Vossa Senhoria a respeito do cancelamento de nota fiscal 1237 pelo prestador Hottsilva /
09.587.362/0001-03, foi protocolado sob nº 19760/2022, bem como foi inaugurada ação fiscalizatória
de nº 1369/2022.

De tal maneira informo que as informações da referida fiscalização estão protegidas pelo art. 198, CTN
deverá respeitar o que dispõe os parágrafos do mesmo artigo, ou seja, poderão ser acessadas mediante
requisição da autoridade judicial competente.

Atenciosamente,

Aline Pinotti

Superintendente de Fiscalização Tributária

Matrícula 12.487

(27) 3177-7083

(27) 3177-7016

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Documento assinado digitalmente

DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Data: 17/01/2023 20:45:04-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

[Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema

<nao-responder.falabr@cgu.gov.br>
Para: <1dmcpinter@gmail.com>

qui., 13 de mar., 16:29

Prezado(a) DANIEL MORAES CORONEL PALMA,

Sua manifestação apresentada no sistema Fala.BR foi respondida em 13/03/2025, conforme os dados abaixo.

Dados da Manifestação

Protocolo: 01015.000549/2025-64

Órgão ou Entidade: CGU – Controladoria-Geral da União

Cidadão: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Tipo de Manifestação: Reclamação

Prazo para Atendimento: 27/03/2025

Descrição da Manifestação: a Ouvidoria da Prefeitura de Colatina está se deslocando de suas responsabilidades de resposta adequada aos protocolos FalaBr, em anexo. Ademais, isto sempre estará indo de encontro às diretivas da UE 2019/790 e às recomendações da ANPD (de elaboração de um contrato, convênio ou instrumento congêneres), prejudicando o Mercado Único Digital.

Diante disto, solicito as devidas providências.

Resposta

Em atenção à sua manifestação Fala.BR de nº: 01015.000549/2025-64, na qual reclama da atuação da Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Colatina/ES, informamos o que segue:

Conforme previsto no Decreto 9.492/2018 e na Portaria CGU nº 116/2024, a Ouvidoria-Geral da União (OGU) é responsável pela supervisão e monitoramento das unidades de ouvidoria do SISOUV - Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal.

Neste sentido, as atividades das ouvidorias vinculadas a outros entes federativos, tais como prefeituras e governos estaduais, não estão sob a jurisdição da CGU Controladoria-Geral da União.

Ainda que o "Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos" (Lei 13.460/2017) e a LAI - Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) sejam de abrangência nacional, a regulação destes normativos no âmbito municipal dependerá de legislação própria.

Destacamos que, de modo geral, o Ministério Público Estadual e os órgãos de controle estaduais e municipais (Tribunal de Contas e as Controladorias-Gerais, a depender do que dispõem as normas de cada ente) podem atuar frente a denúncias sobre o descumprimento do "Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos" por parte de órgãos e entidades que não sejam do Poder Executivo federal.

A Ouvidoria-Geral da União (OGU) agradece a sua participação, seguindo à disposição para novos contatos.

Atenciosamente,

Coordenação-Geral de Ouvidoria Setorial (OUVCGU)
Ouvidoria-Geral da União (OGU)
Controladoria-Geral da União (CGU)

*** Responda à **pesquisa de satisfação** e ajude-nos a melhorar nosso atendimento. São apenas 30 segundos! ***

Agradecemos a sua participação.

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

<https://falabr.cgu.gov.br/>

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Dados Básicos da Manifestação

Tipo de Manifestação: Solicitação

Esfera: Federal

NUP: 00106.004304/2024-43

Órgão Destinatário: CGU – Controladoria-Geral da União

Órgão de Interesse:

Assunto: Assédio moral

Subassunto:

Data de Cadastro: 03/04/2024

Situação: Concluída

Data limite para resposta: 03/05/2024

Canal de Entrada: Internet

Modo de Resposta: Pelo sistema (com avisos por email)

Registrado Por: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Tipo de formulário: Padrão

Serviço:

Outro Serviço:

Teor da Manifestação

Extrato: Sr. Encarregado Cláudio Torquato da Silva — Secretário-Executivo Adjunto — Endereço: SIG (Setor de Indústrias Gráficas), Quadra 02, Lotes 530 a 560, Edifício Soheste, Brasília, DF, CEP: 70610-420

PRECISO DE VOCÊ PARA ME AJUDAR A ENTENDER O QUE ESTÁ OCORRENDO COM MEUS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS QUANDO DIGITADO MEU NOME ; CPF ... NO BUSCADOR DE INTERNET MUNDIAL (google, yahoo, uol, ...) ... SÃO MUITAS INFORMAÇÕES MINHAS QUE ESTÃO DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE LINK'S DO PORTAL "CGU.FALABR"

<https://buscalai.cgu.gov.br/PedidosLai/DetallePedido?idAnexo=985674&idAws=AnexosManifestacao%2F2117513%2Fccda5f6a-7c5d-47d2-ac03-f749bf66a6f5>

https://buscalai.cgu.gov.br/PedidosLai/DetallePedido?idAnexo=3624038&idAws=AnexosManifestacao%2FAnexosRegistroManifestacao%2F558e202b-30aa-479c-a2c7-970f5aa01941&fileName=AssinadoCETRIFICADOdez2022_%2528arrastado%2529_compressed_assinado.pdf&idTipoAnexo=1

https://buscalai.cgu.gov.br/PedidosLai/DetallePedido?idAnexo=985675&idAws=AnexosManifestacao%2F2117561%2F9dd2cc12-cadb-4308-9347-d239e7cb52cb&fileName=ABGF_compressed.pdf&idTipoAnexo=1

https://buscalai.cgu.gov.br/PedidosLai/DetallePedido?idAnexo=985675&idAws=AnexosManifestacao%2F2117561%2F9dd2cc12-cadb-4308-9347-d239e7cb52cb&fileName=ABGF_compressed.pdf&idTipoAnexo=1

https://buscalai.cgu.gov.br/PedidosLai/DetallePedido?idAnexo=985675&idAws=AnexosManifestacao%2F2117561%2F9dd2cc12-cadb-4308-9347-d239e7cb52cb&fileName=ABGF_compressed.pdf&idTipoAnexo=1

https://buscalai.cgu.gov.br/PedidosLai/DetallePedido?idAnexo=985675&idAws=AnexosManifestacao%2F2117561%2F9dd2cc12-cadb-4308-9347-d239e7cb52cb&fileName=ABGF_compressed.pdf&idTipoAnexo=1

Proposta de melhoria:

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Município do local do fato:

UF do local do fato:

Local:

Anexos Originais
00106004304202443_pdf_1.pdf
00106004304202443_pdf_2.pdf
00106004304202443_pdf_3.pdf

Não há anexos complementares.

Não há textos complementares.

Não há envolvidos na manifestação.

Dados do Usuário

Tipo de identificação: Identificado com Restrição

Pedido de restrição de identidade: Não

Tipo de Pessoa: Física

Login gov.br: Sim

Selos Prata - Cadastro via Internet Banking; Bronze - Cadastro via Balcão do INSS; Bronze - Cadastro com validação de dados na Receita Federal; Bronze - Cadastro com validação de dados no INSS; Ouro - Cadastro validado por Biometria Facial (TSE)

País: Brasil

Nome: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Dados de Identificação:	Tipo de Documento	Número do Documento
	CPF	98771744134

Email: 1dmcipinter@gmail.com

Telefone: (28) 998863327

CEP: 85857970

UF: PR

Município: Foz do Iguaçu

Logradouro: Av. BRASIL

Número: 1318

Complemento: AC NAIPI, CAIXA POSTAL n.80

Bairro: CENTRO CÍVICO

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Dados
Complementares:

Gênero: M

Data de Nascimento: 20/10/1982

Cor/Raça:

Escolaridade: Ensino Médio

Profissão: Outra

Campos Adicionais

Não há campos adicionais.

Dados das Respostas

Tipo de Resposta	Data/Hora	Teor da Resposta	Decisão	Compro misso	Anexos
Resposta Intermediária	05/04/2024 08:01	Olá, Seu pedido foi encaminhado à área responsável deste Ministério, e tão logo recebamos resposta, entraremos novamente em contato. Sem mais para o momento, estamos à disposição para outros esclarecimentos. Atenciosamente, Coordenação-Geral de Ouvidoria Setorial da CGU (OUVCGU)			

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Resposta Conclusiva	10/04/2024 19:07	<p><u>Olá, Em resposta a nossa solicitação a área responsável deste Ministério enviou os seguintes esclarecimentos:</u> "Em atenção à sua manifestação registrada sob o NUP 00106.004304/2024-43, que comunica a exposição indevida dos seus dados pessoais e solicita adoção de providências, apresentamos as considerações abaixo. Conforme respondido na manifestação 0106.002643-2024-95, os pedidos sob responsabilidade da CGU e DATAPREV já foram resolvidos. Informamos que a CGU realizou a notificação à ABGF, instituição que, conforme o levantamento realizado, procedeu ao outro atendimento de pedido de acesso de Vossa Senhoria, disponibilizando-o na BuscaLAI. Na comunicação, <u>a CGU recomendou a adoção de providências para verificação do ocorrido</u>, bem como o aperfeiçoamento dos procedimentos na gestão desse tipo de informação e a capacitação dos agentes envolvidos no tratamento dessas demandas, de forma a garantir o cumprimento das normas que regem a atuação da Administração Pública e, especialmente, o direito dos cidadãos. Solicitamos também que a instituição o comunique quando da finalização da demanda. <u>Por fim, orientamos que, caso encontre ainda outra informação pessoal disponibilizada indevidamente, entre em contato diretamente com o SIC do órgão ou entidade respondente para que ele tome as medidas cabíveis.</u>" Sem mais para o momento estamos à disposição para outros esclarecimentos.</p> <p>Atenciosamente, Coordenação-Geral de Ouvidoria Setorial (OUVCGU) Ouvidoria-Geral da União (OGU) Controladoria-Geral da União (CGU) ACESSE: www.ouvidorias.gov.br</p>			
------------------------	---------------------	--	--	--	--

Denúncia de descumprimento

Não há registro de denúncias de descumprimento.

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Incidente de correção - Admissibilidade

Incidente de correção - Decisão

Dados de Encaminhamento

Não há registros de encaminhamento.

Dados de Prorrogação

Não há registros de prorrogações.

[Fala.BR] Manifestação Respondida no Sistema

nao-responder.falabr@cgu.gov.br <nao-responder.falabr@cgu.gov.br>
Para: 1dmcpinter@gmail.com

10 de outubro de 2024 às 14:57

Prezado(a) DANIEL MORAES CORONEL PALMA,

Sua manifestação apresentada no sistema Fala.BR foi respondida em 10/10/2024, conforme os dados abaixo.

Dados da Manifestação

Protocolo: 08225.001066/2024-70

Órgão ou Entidade: COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Cidadão: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Tipo de Manifestação: Denúncia

Prazo para Atendimento: 08/11/2024

Descrição da Manifestação: Considerando a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do país, criada pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e reestruturada pela Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, que tem como competências receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas, incluindo a ocultação de bens, e levando em conta que meus dados sensíveis foram tratados inadequadamente por funções públicas, possivelmente devido a causas políticas (conforme anexos que informam sobre sigilo nos termos do art. 198 do CTN e a publicação indevida através da AGU e do Ministério da Saúde),

Apresento esta denúncia, afirmando que isso envolve possíveis crimes administrativos relacionados à publicação, transferência e subtração de arquivos pessoais sensíveis cadastrados por profissionais médicos no Sistema Único de Saúde (SUS), com uma participação significativa de servidores da AGU e do Ministério da Saúde. Nesse contexto, a Associação Médica Brasileira (AMB), a Associação Brasileira de Termografia Médica (ABRATERM) e o Núcleo de Atuação Parlamentar (NAP), criado pela AMB, atuam como representantes políticos por meio de profissionais da área médica. Eles são os únicos que podem intervir como parlamentares através do Núcleo de Atuação Parlamentar (NAP). Essa situação resultou em severas perdas de direitos para mim, decorrentes de decisões administrativas envolvendo instituições médicas da sociedade civil e a autonomia dos entes federados em relação a essas questões.

A seguir, apresento outros fatos que sustentam essa alegação:

- **Influência nas Políticas Públicas**:** O NAP foi instituído para influenciar decisões governamentais na área da saúde. Contudo, é crucial investigar se essa influência respeita os princípios éticos da administração pública, evitando conflitos de interesse nas propostas apresentadas.
- **Financiamento do SUS**:** A AMB e a ABRATERM têm se posicionado sobre questões orçamentárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, suas propostas podem ser influenciadas por interesses políticos que favorecem determinados grupos, o que poderia caracterizar manipulação das políticas públicas em benefício próprio.
- **Transparência e Prestação de Contas**:** É vital investigar a transparência nas ações da AMB e da ABRATERM quanto ao uso dos recursos financeiros. A falta de prestação de contas detalhada pode configurar crime administrativo.
- **Conflitos de Interesse**:** As relações próximas entre a AMB, ABRATERM e núcleos parlamentares podem gerar conflitos de interesse que prejudicam a qualidade das decisões sobre saúde pública. É necessário analisar se há favorecimento indevido a produtos ou serviços específicos.

Assim, as ações da AMB, ABRATERM e NAP podem estar interferindo gravemente na administração pública e comprometendo sua necessária transparência. No caso em questão, meus arquivos e dados sensíveis permanecem OCULTOS e tratados em SIGILO devido à subtração desses documentos por essas instituições da sociedade civil. A ABRATERM, que é responsável por seus associados, incluindo a empresa Hottsilva Assets Ltda. (CNPJ: 09.587.362/0001-03), se insere nesse contexto, alinhando-se às práticas da AMB e do NAP. Como resultado, minhas informações pessoais sensíveis foram seriamente prejudicadas, ocasionando-me prejuízos financeiros e danos morais irreversíveis, além de restringir minha liberdade de utilizar, fruir e dispor das minhas próprias informações. Esses dados estão contidos em arquivos de imagens subtraídas, capturadas por uma

câmera fotográfica digital, que me identificam de maneira detalhada.

Diante disso, solicito as devidas providências.

Resposta

Prezado(a) Senhor(a),

Agradecemos por sua manifestação encaminhada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), informando que SEU CONTEÚDO SERÁ TRATADO NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA, para efeitos do disposto no inciso II do art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Cabe ressaltar que o envio de manifestação do gênero ao Coaf se assemelha a comunicação de operações com indícios do crime de lavagem de dinheiro ou com ele relacionado a que se refere o inciso II do art. 11 da Lei nº 9.613, de 1998, que deveria ser efetuada por meio do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf).

Nesse contexto, seu tratamento neste Conselho ocorrerá sem prejuízo de que essa empresa possa habilitar-se regularmente e de modo pleno para o uso do Siscoaf tão logo cadastrada como pessoa obrigada contemplada no art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, por órgão com competência para fiscalizar ou regular sua atividade, conforme o previsto no inciso IV do art. 10 da mesma Lei.

Convém ainda destacar que, em razão de as informações recebidas pelo Coaf estarem protegidas por sigilo legal, eventuais tratamentos dados a denúncias ou comunicações não podem ser repassados aos respectivos comunicantes ou denunciante.

Afinal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) só compartilha informações de inteligência financeira com autoridades competentes, por força do que resulta do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição da República, dos arts. 11, II, 14, § 2º, e 15 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (a denominada Lei de Lavagem de Dinheiro – LLD), do art. 2º da Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, e dos parâmetros firmados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como da Recomendação nº 29 do Grupo de Ação Financeira (Gafi), esta combinada com diversas normas nacionais e internacionais, notadamente Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), em virtude das quais as diretivas correspondentes encontram-se internalizadas com força vinculante no ordenamento jurídico brasileiro.

“Mais informações sobre o Coaf podem ser obtidas em sua página na Internet (<https://www.gov.br/coaf/pt-br>) e em seu canal no YouTube (<https://www.youtube.com/channel/UCMuEUtx3cqMiERcJ5DMiS9g>).

Por fim, cumpre indicar que sua resposta à pesquisa de satisfação disponibilizada nessa plataforma ajudará a aperfeiçoar nosso atendimento.”

Atenciosamente,

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

*** Responda à [pesquisa de satisfação](#) e ajude-nos a melhorar nosso atendimento. São apenas 30 segundos!

Agradecemos a sua participação.
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação
<https://falabr.cgu.gov.br/>

Mensagem Automática
Favor não responder a este e-mail.

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Dados Básicos da Manifestação

Tipo de Manifestação: Reclamação

Esfera: Federal

NUP: 01015.001377/2024-65

Órgão Destinatário: CGU – Controladoria-Geral da União

Órgão de Interesse:

Assunto: Acesso à informação

Subassunto:

Data de Cadastro: 12/05/2024

Situação: Concluída

Data limite para resposta: 12/06/2024

Canal de Entrada: Internet

Modo de Resposta: Pelo sistema (com avisos por email)

Registrado Por: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Tipo de formulário: Padrão

Serviço:

Outro Serviço:

Teor da Manifestação

Extrato: O sistema FalaBr utiliza e compartilha os meus dados pessoais sensíveis de forma indevida (anexo). Impedindo, obstruindo e dificultando a defesa da minha privacidade, causando tantos infortúnios graves além da perda severa de direitos personalíssimos (anexos). Solicito sejam atendidos os pedidos contidos nos anexos, principalmente aquele no Protocolo INSS: 18800.113541/2024-22, de "Solicito as devidas providências para subsidiarem meus pedidos à Controladoria Geral da República (CGU) , anexos.". (em Anexos pedidos anteriores.)

Proposta de melhoria:

Município do local do fato:

UF do local do fato:

Local:

Anexos Originais

01015001377202465_pdf_1.pdf

01015001377202465_pdf_2.pdf

01015001377202465_pdf_3.pdf

01015001377202465_pdf_4.pdf

Não há anexos complementares.

Não há textos complementares.

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Não há envolvidos na manifestação.

Dados do Usuário

Tipo de identificação: Identificado com Restrição

Pedido de restrição de identidade: Não

Tipo de Pessoa: Física

Login gov.br: Sim

Selos Prata - Cadastro via Internet Banking; Bronze - Cadastro via Balcão do INSS; Bronze - Cadastro com validação de dados na Receita Federal; Bronze - Cadastro com validação de dados no INSS; Ouro - Cadastro validado por Biometria Facial (TSE)

País: Brasil

Nome: DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Dados de Identificação:	Tipo de Documento	Número do Documento
	CPF	98771744134

Email: 1dmcpinter@gmail.com

Telefone: (28) 998863327

CEP: 85857970

UF: PR

Município: Foz do Iguaçu

Logradouro: Av. BRASIL

Número: 1318

Complemento: AC NAIPI, CAIXA POSTAL n.80

Bairro: CENTRO CÍVICO

Dados Complementares: Gênero: M

Data de Nascimento: 20/10/1982

Cor/Raça:

Escolaridade: Ensino Médio

Profissão: Outra

Campos Adicionais

Não há campos adicionais.

Dados das Respostas

Tipo de Resposta	Data/Hora	Teor da Resposta	Decisão	Compromisso	Anexos
Resposta Conclusiva	07/06/2024 13:19	Após consultar a equipe técnica da SNAI - Secretaria Nacional de Acesso à Informação, acerca do assunto demandado, disponibilizamos os seguintes			

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

esclarecimentos: "Prezado Senhor, Em atenção à sua manifestação registrada sob o NUP 01015.001377/2024-65, que comunica preocupação e insatisfação com a exposição indevida dos seus dados e documentos pessoais e solicita a adoção de providências em relação aos anexos, apresentamos as seguintes considerações. No que tange à exposição indevida de dados e documentos pessoais, esclarecemos, preliminarmente, que cada órgão e entidade é responsável pela avaliação do conteúdo dos pedidos e respostas para definição daqueles que devem ou não ser disponibilizados em transparência ativa na ferramenta BuscaLAI. Isso porque é responsabilidade de cada órgão e entidade proteger a informação sigilosa e a informação pessoal, conforme o art. 6º, III, da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Não obstante, com a finalidade de verificar eventuais exposições indevidas na ferramenta BuscaLAI, analisamos quais solicitações de acesso à informação registradas em seu nome continham dados pessoais legalmente protegidos e estavam disponíveis para consulta pública, sendo identificados os seguintes NUPs: - NUP 00700.000258/2020-71, destinado à **Advocacia-Geral da União (AGU)**; e - NUP 71004.000609/2020-49, destinado ao **Ministério da Saúde (MS)**. Assim, comunicamos que foram realizados contatos com as instituições acima discriminadas, orientando-lhes que procedam à análise e retirada da publicação dos respectivos pedidos, com a máxima brevidade possível e solicitando que as providências adotadas lhes sejam comunicadas. Adicionalmente, realizamos a orientação de que sejam adotadas providências para verificação do ocorrido, bem como que aprimorem seus procedimentos na gestão de informação, capacitando os agentes envolvidos no tratamento dessas demandas de forma a garantir o cumprimento das normas que regem a atuação da Administração Pública e, especialmente, o direito dos

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

cidadãos. Após as providências indicadas, na eventualidade de ainda encontrar informações pessoais ao pesquisar seus dados na internet, informamos que isso pode ocorrer devido a uma questão problema de cache do Google, situação que foge ao campo de atuação da CGU, motivo pelo qual, identificada essa situação, sugerimos entrar em contato diretamente com a empresa para a resolução desse problema. Orientamos também que, **caso encontre outra informação pessoal disponibilizada indevidamente**, entre em contato diretamente com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SIC) do órgão ou entidade respondente para que possa adotar as medidas cabíveis para retirar a informação do BuscaLAI. Adicionalmente, vale esclarecer ainda que frente a um pedido de acesso à informação, o demandante tem o direito de recorrer da resposta recebida, podendo ter acesso a até quatro instâncias recursais (caso julgue necessário). No âmbito do Poder Executivo federal, as duas primeiras instâncias são julgadas internamente no âmbito do órgão ou entidade demandados e as demais instâncias são externas. A terceira instância recursal da LAI é exercida pela CGU e a Comissão Mista de Reavaliação de Informação (CMRI) atua como a quarta e última instância recursal. Permanecemos à disposição. Atenciosamente.
CGPMAI - Coordenação-Geral de Promoção e Monitoramento do Acesso à Informação SNAI - Secretaria Nacional de Acesso à Informação CGU – Controladoria-Geral da União

Denúncia de descumprimento

Não há registro de denúncias de descumprimento.

Incidente de correção - Admissibilidade

Incidente de correção - Decisão

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Dados de Encaminhamento

Órgão/Entidade de Origem	Órgão/Entidade Destinatária	Data/Hora	Mensagem ao Destinatário	Mensagem ao Cidadão
AGU – Advocacia-Geral da União	CGU – Controladoria-Geral da União	13/05/2024 16:08	<p>Prezado(a) Ouvidor(a),</p> <p>Informamos que a Ouvidoria-Geral da AGU recebeu a presente manifestação, versando sobre o assunto de competência desse órgão.</p> <p>Considerando a natureza da matéria, encaminhamos para conhecimento e providências que julgarem cabíveis, dando-se por encerrado o exame da manifestação no âmbito desta Ouvidoria.</p> <p>Agradecemos o acolhimento da demanda e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Ouvidoria-Geral da AGU Advocacia-Geral da União</p>	<p>Prezado (a) Senhor (a),</p> <p>A Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União agradece o envio da sua mensagem.</p> <p>Informamos que encaminhamos sua mensagem para o Controladoria-Geral da União, para ciência e providências cabíveis.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Ouvidoria-Geral da AGU Advocacia-Geral da União</p>

Dados de Prorrogação

Prazo Original	Novo Prazo	Responsável	Motivo	Justificativa	Data/Hora Ação
12/06/2024 23:59	12/06/2024 23:59	BRUNA TATIANE PEREIRA DA SILVA	Outros motivos	Reinício de prazo após encaminhamento da manifestação para outro órgão	13/05/2024 16:08

ROTEIRO DE ATUAÇÃO

SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E ACESSO A DADOS PESSOAIS:

ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO,
DA LEI DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DA LEI DO MARCO CIVIL DA
INTERNET E DA LEI NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

3ª Câmara de Coordenação e Revisão

III

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

ROTEIRO DE ATUAÇÃO

SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E ACESSO A DADOS PESSOAIS:

**ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO,
DA LEI DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DA LEI DO MARCO CIVIL DA
INTERNET E DA LEI NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**

Volume 3

Brasília - DF
MPF
2019

Sumário

APRESENTAÇÃO	7
1 INTRODUÇÃO	9
2 DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	16
2.1 A política de dados abertos governamentais	16
2.2 A incorporação pelo ordenamento jurídico brasileiro	18
2.3 Avanços necessários	19
2.4 Atuações do Ministério Público Federal na matéria	20
2.5 A concretização do dever de transparência	22
2.6 Resultados esperados	24
2.7 A compatibilização do dever de transparência com a proteção de dados pessoais ..	24
2.7.1 Cadastros negativos e a proteção de dados pessoais	27
2.8 Conclusões	29
3 A IDENTIFICAÇÃO CIVIL NACIONAL E A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS ...	30
3.1 Introdução	30
3.2 Histórico da Lei nº 13.444/2017	34
3.3 A escassez de normas sobre proteção de dados na Lei nº 13.444/2017	36
3.4 A regulamentação da BDICN	37
3.4.1 A Resolução do TSE nº 23.526/2017 e as Resoluções nºs 1, 2 e 3 do Comitê Gestor da ICN	37
3.4.2 O Decreto nº 9.278/2018	40
3.5 Outras normas aplicáveis na proteção da BDICN	43
3.6 Principais omissões da Lei nº 13.444/2017 na proteção da BDICN	50
3.6.1 Regra geral de proteção de dados	50
3.6.2 Registro do operador e das operações de tratamento de dados	51
3.6.3 Acesso limitado à necessidade de cada órgão público	52
3.6.4 Previsão de acesso gratuito e irrestrito a dados próprios	54
3.6.5 Emissão gratuita da primeira via do DNI	55
3.7 Conclusão	56
4 A PROTEÇÃO PELO MPF DOS DADOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DA INTERNET .	57
4.1 Conceito de dados pessoais	57
4.2 Criação de perfis	58
4.3 Direitos dos usuários da internet	59
4.4 Aplicação do CDC	63
4.5 Atuação do Ministério Público Federal	64
4.6 Competência da Justiça Federal	67
4.7 A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	68
5 A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NAS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO E REPRESSÃO DE INFRAÇÕES PENAIS	76
REFERÊNCIAS	82

1 INTRODUÇÃO

Carlos Bruno Ferreira da Silva

O avanço da circulação de informações no mundo atual evidencia que não é despropositada a alcunha de que vivemos hoje em uma “sociedade de informação”. Quando nos referirmos aqui à “Sociedade de Informação” como caracterizador do momento atual da experiência humana, fazemo-lo admitindo que podemos caracterizar o modo de desenvolvimento atual como baseado na informação, assumindo-o como núcleo de importantes transformações na esfera econômica, de poder e cultural. Assim, enquanto a Revolução Industrial definiu bases econômicas que buscavam eminentemente o aumento da produção por meio de maquinário alimentado por novas fontes de geração e distribuição de energia, hoje, mesmo que esse ideal não tenha sido evidentemente abandonado, há uma centralidade na busca de procedimentos que permitam a evolução crescente das tecnologias de processamento, informação e comunicação, impulsionados pelo reconhecimento de que essas técnicas compõem hoje o eixo da riqueza e do poder mundiais¹.

Podemos dizer que a terminologia sociedade de informação “representa una forma de economía y un tipo de sociedad postindustrial en la que el protagonismo de la producción y de la distribución de bienes parece desplazarse hacia una sociedad de servicios en cuyo centro se sitúa la obtención, procesamiento y distribución de información”².

Isso não significa menosprezar a importância da informação em épocas passadas, nem o impacto de desenvolvimentos como a invenção do papel ou as melhorias nas técnicas de impressão e tipografia realizadas por Johannes Gutenberg, mas sim assumir que só agora há a proeminência dos meios para aproveitá-los integralmente, por meio da potencialidade incomparável de relacionar aquilo que era existente antes com o que a informática e o texto eletrônico forneceram para o armazenamento de dados e a consequente acumulação de conhecimento, ainda mais quando combinados com um estágio comunicacional que permite acesso instantâ-

¹ CASTELLS, Manuel. **A Sociedade em Rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 61. (A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, v. 1).

² BARNES VÁZQUEZ, Javier. Sobre el procedimiento administrativo: evolución y perspectivas. In: _____. (coord.). **Innovación y reforma en el derecho administrativo**. Sevilla: Derecho Global, 2006, p. 301.

2 DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Lúcio Mauro Carloni Fleury Curado

2.1 A política de dados abertos governamentais

A chamada política de dados abertos governamentais (“open data”) é um movimento de abrangência mundial que preconiza, sobretudo em matéria governamental, a abertura na maior medida possível dos dados que interessam à sociedade, de maneira apta a viabilizar sua adequada análise por quaisquer interessados.

Consta do sítio eletrônico <http://dados.gov.br/pagina/dados-abertos> referência a três “leis” e oito princípios regentes dos dados abertos, segundo a formulação de um dos estudiosos do tema, David Eaves.²⁵

As “leis” em questão são as seguintes:

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe;
2. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado; e
3. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.

Por sua vez, os princípios que estabelecem a conformação ideal dos dados a serem disponibilizados são os que seguem:

I) completos: todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informações eletronicamente gravadas, incluindo, mas não se limitando a, documentos, bancos de dados, transcrições e gravações audiovisuais. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos;

II) primários: os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada;

²⁵ Maiores informações em: <https://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/>.

Por isso, o Prêmio Nobel da Paz seria a Solução. Explicação do Detentor dos Direitos Autorais da Obra Intelectual Violada — tratada como “CUSTODIADA” PELO GOVERNO BRASILEIRO QUE PUBLICOU INDEVIDAMENTE E EXPÔS MEUS DADOS SENSÍVEIS QUE IDENTIFICAM-ME PORMENORIZADAMENTE

III) atuais: os dados são disponibilizados o quanto rapidamente seja necessário para preservar o seu valor;

IV) acessíveis: os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis;

V) processáveis por máquina: os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu processamento automatizado;

VI) com acesso não discriminatório: os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro;

VII) em formatos não proprietários: os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo;

VIII) livres de licenças: os dados não estão sujeitos a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem ser permitidas na forma regulada por estatutos.

No âmbito dos países do G8 foram aprovados em junho de 2013, relativamente ao tema, cinco princípios que dispõem no mesmo sentido, conforme se nota:²⁶

1. Dados Abertos por *Default*: expectativa de que todos os dados governamentais sejam publicados de forma aberta como padrão, ainda que se reconheça que existem razões legítimas para que alguns dados não possam ser liberados;
2. Qualidade e Quantidade: dados abertos de alta qualidade, que sejam liberados de forma tempestiva, abrangente e precisa. Sempre que possível, dados em sua forma original e na menor granularidade disponível. Informações descritas em linguagem clara, inteligível por todos, e dados descritos de forma que seus usuários tenham informações suficientes para entender limitações analíticas e requisitos de segurança para processar os dados;
3. Utilizável por todos: liberação do máximo de dados de forma gratuita e em formatos abertos, sempre que possível, garantindo que estejam disponíveis para a mais ampla gama de usuários e para a maior variedade de propósitos;
4. Liberação de dados para melhoria da governança: compartilhamento de conhecimentos técnicos e experiências entre países, para que todos possam se beneficiar dos dados abertos, com transparência e documentação on-line sobre coleções de dados, padrões e processos de publicação;
5. Liberação de dados para inovação: incentivo às pessoas, como desenvolve-

²⁶ Disponível em: <http://www.brasildigital.gov.br/dados-abertos-e-controle-social.htm>.

Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE (Texto relevante para efeitos do EEE.)

PE/51/2019/REV/1

JO L 130 de 17.5.2019, p. 92–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

● In force

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>

▼ Dates

Date of document: 17/04/2019; data de assinatura

Date of effect: 06/06/2019; entrada em vigor data de publicação +20 ver art. 31

Date of signature: 17/04/2019

Deadline: 07/06/2021; ver art. 26.1

Deadline: 07/06/2022; ver art. 27

Deadline: 07/06/2024; Reapreciação ver art. 30.1

Deadline: 07/06/2026; Reapreciação a partir de ver art. 30.1.

Date of transposition: 07/06/2021; adoção ver art. 29.1

Date of end of validity: No end date

▼ Miscellaneous information

Author: Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia

Responsible body: Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology

Form: Diretiva

Addressee: Os Estados-Membros

Additional information: relevante para EEE

▼ Procedure

Procedure number:

- 2016/0280/COD